

The background of the cover is a composite image. On the left, there is an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. On the right, there is a dark blue background with a white line graph showing fluctuating data points, overlaid with a faint grid pattern.

International Scientific and Practical Conference

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Оптимизация структуры посевов как инструмент управления водными ресурсами в аридных зонах в условиях изменения климата

Акабирходжаева Дилфуза Рустамовна

Доцент кафедры «Системный анализ и математическое моделирование»

Университет мировой экономики и дипломатии

Email: dakabirxodjayeva@uwed.uz

Аннотация. В статье рассматривается задача выбора структуры посевов сельскохозяйственных культур в условиях климатической неопределённости и ограниченности водных ресурсов. Предложена игровая модель принятия решений, учитывающая зависимость урожайности от погодных условий (засушливых, нормальных и влажных). Задача сведена к матричной игре с природой и решена с использованием математического пакета Mathcad. Получена оптимальная смешанная стратегия распределения посевных площадей и оценка гарантированного дохода. Показано, что предложенный подход может быть использован как инструмент косвенного управления водными ресурсами в аридных зонах.

Ключевые слова: водные ресурсы, аридные зоны, теория игр, оптимизация, климатические изменения, Mathcad, гарантированный доход, устойчивость аграрных систем.

В условиях глобального изменения климата и усиливающегося дефицита водных ресурсов вопросы рационального водопользования приобретают стратегическое значение, особенно для стран с аридным климатом. Республика Узбекистан, расположенная в зоне резко континентального и засушливого климата, характеризуется высокой зависимостью сельского хозяйства от орошаемого земледелия, что обуславливает критическую роль эффективного управления водными ресурсами [1].

Современная государственная политика Узбекистана направлена на системную трансформацию водного сектора, повышение эффективности использования воды и адаптацию к климатическим изменениям. Так, в рамках Концепции развития водного хозяйства на 2020–2030 годы подчёркивается необходимость внедрения цифровых технологий, совершенствования учёта водных ресурсов и повышения эффективности ирригационных систем, что связано с возрастающим дефицитом воды на фоне роста потребностей экономики и населения [1]. В последние годы в стране реализуется масштабная политика реформирования водного хозяйства, направленная на внедрение водосберегающих технологий, цифровизацию управления и повышение эффективности использования воды [2]. Данные меры соответствуют мировым подходам к устойчивому управлению водными ресурсами в условиях изменения климата [6].

Новые реформы получили дальнейшее развитие в последних нормативных актах. В частности, Постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 января 2024 года № ПП-5 предусмотрены меры по совершенствованию системы управления водными ресурсами, включая широкое внедрение водосберегающих технологий и повышение эффективности их использования на уровне сельскохозяйственных хозяйств [2]. Кроме того, в стране реализуется политика жёсткой экономии воды: 2024 год обозначен как период перехода к усиленному режиму водосбережения, а также предпринимаются масштабные меры по сокращению потерь воды, включая бетонирование тысяч километров ирригационных каналов.

Важным элементом современной климатической политики стало создание институциональных механизмов адаптации: согласно указам 2024 года, специализированные органы наделены функциями мониторинга и реализации национальной стратегии адаптации к изменению климата. Одновременно усиливаются требования к рациональному использованию водных ресурсов, включая обязательный учёт водозабора и контроль использования подземных вод.

В этих условиях особую актуальность приобретает разработка научно обоснованных методов принятия решений в аграрном секторе, где водные ресурсы выступают ключевым ограничивающим фактором. Одной из таких задач является выбор структуры посевов с учётом неопределённости погодных условий (засушливых, нормальных и влажных лет), влияющих как на урожайность, так и на водопотребление сельскохозяйственных культур. Такие задачи относятся к классу стохастических моделей принятия решений и могут быть формализованы в рамках теории игр [3]. Цель данной работы состоит в разработке игровой модели выбора сельскохозяйственных культур как инструмента адаптивного управления водными ресурсами в аридных зонах.

Настоящее исследование предлагает рассматривать данную задачу в рамках математического моделирования и теории принятия решений, используя инструменты теории игр. Игровая постановка позволяет учесть неопределённость климатических факторов и сформировать устойчивые стратегии, обеспечивающие гарантированный уровень дохода при различных сценариях погодных условий.

Так, цель данной работы заключается в разработке и анализе игровой модели выбора сельскохозяйственных культур, которая может рассматриваться как инструмент адаптивного управления водными ресурсами в аридных зонах в условиях изменения климата.

Постановка задачи. Фермер может посеять на данном участке одну из трех культур A_1, A_2, A_3 . Урожайность каждой из культур во многом зависит от погоды, которая может быть засушливой, нормальной или дождливой (влияние других факторов не учитывается). Известна цена c_i одного центнера культуры A_i , а также урожайность (ц/га) каждой культуры A_i : h_{i1} - урожайность при засушливой погоде, h_{i2} - урожайность при нормальной погоде, h_{i3} - урожайность при дождливой погоде. Требуется придать описанной ситуации игровую схему и составить платежную матрицу и выяснить, какую культуру следует сеять, чтобы обеспечить наибольший доход [5].

$$c_1=2, c_2=3, c_3=4, h_{11}=6, h_{12}=7, h_{13}=6.5,$$

$$h_{21}=3, h_{22}=5, h_{23}=4, h_{31}=2.75, h_{32}=4, h_{33}=2.5$$

При решении формируется платёжная матрица. Задача сводится к выбору оптимальной стратегии в условиях неопределённости. При этом задача рассматривается как матричная игра с природой в рамках теории игр. Оптимальная стратегия определяется как смешанное распределение: $[y = (y_1, y_2, y_3)]$ максимизирующее гарантированный доход.

Решение задачи выполнялось в среде Mathcad с использованием матричных вычислений и критериев оптимальности (максимин). Приведем решение задачи в программе MathCad (Рис.1):

Рис.1

В результате расчётов получена оптимальная смешанная стратегия: $[y = (0.8, 0, 0.2)]$, а значение игры: $[V = 12.4]$. Полученная стратегия означает, что 80% посевных площадей следует отвести под первую культуру, 20% — под третью культуру, при полном исключении второй культуры. Значение игры ($V = 12.4$) интерпретируется как гарантированный уровень дохода, который может быть обеспечен при реализации найденной стратегии независимо от фактического состояния погоды. Иными словами, данная величина представляет собой нижнюю оценку ожидаемого дохода в условиях неопределённости и соответствует критерию максимина. С практической точки зрения это означает, что предложенная структура посевов обеспечивает устойчивость аграрного производства, минимизируя риск значительных потерь дохода в неблагоприятные годы.

Оптимальная смешанная стратегия фактически реализует механизм **распределённого риска**, при котором:

- более устойчивая культура занимает основную долю посевов;
- менее устойчивая, но потенциально более доходная культура используется ограниченно;
- неэффективные культуры исключаются из производственного цикла.

Такой подход позволяет одновременно учитывать как экономические (доходность), так и природные (водообеспеченность, климатическая изменчивость) факторы.

С точки зрения управления водными ресурсами предложенная модель демонстрирует, что выбор структуры посевов может рассматриваться как инструмент косвенного регулирования водопотребления. Поскольку различные культуры характеризуются различной потребностью в воде, оптимизация их сочетания способствует более рациональному использованию ограниченных водных ресурсов. В условиях изменения климата, сопровождающегося увеличением частоты экстремальных погодных явлений, применение подобных моделей позволяет повысить устойчивость аграрных систем и обеспечить баланс между экономической эффективностью и экологической безопасностью.

Таким образом, полученное решение подтверждает целесообразность применения методов теории игр для задач аграрного планирования в условиях неопределённости. Оптимальная стратегия обеспечивает гарантированный доход и способствует устойчивому использованию ресурсов, что особенно актуально для аридных зон и регионов с дефицитом воды.

С точки зрения экономической интерпретации стратегия обеспечивает устойчивость аграрного производства и снижение риска потерь при неблагоприятных климатических сценариях. В работе разработана и исследована игровая модель выбора сельскохозяйственных культур в условиях климатической неопределённости, характерной для аридных зон. На основе построения платёжной матрицы и применения методов теории игр определена оптимальная смешанная стратегия распределения посевных площадей, обеспечивающая гарантированный уровень дохода [6].

Полученные результаты показали, что использование смешанных стратегий позволяет эффективно учитывать риски, связанные с изменчивостью погодных условий, и минимизировать возможные экономические потери. При этом исключение неэффективных культур и рациональное сочетание альтернатив способствует повышению устойчивости аграрного производства.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенный подход может рассматриваться как инструмент адаптивного управления водными ресурсами, поскольку выбор структуры посевов непосредственно влияет на объёмы водопотребления. Это особенно важно для регионов, испытывающих дефицит воды, включая территории, связанные с бассейном Аральское море [7]. Использование программной среды Mathcad подтвердило эффективность численной реализации модели и возможность её применения для решения прикладных задач аграрного планирования. Так, особую значимость результаты имеют для аридных территорий, включая регионы Центральной Азии и бассейн Аральское море, где водные ресурсы являются критически ограниченными. В условиях ограниченности водных ресурсов и высокой вероятности засухи выбор устойчивой структуры посевов становится ключевым элементом адаптационной стратегии [8].

Таким образом, оптимизация структуры посевов позволяет косвенно управлять водопотреблением и повышать эффективность использования водных ресурсов. Так, в работе предложена игровая модель выбора сельскохозяйственных культур в условиях климатической неопределённости. Получено оптимальное решение, обеспечивающее гарантированный доход и устойчивость аграрного производства. Показано, что методы теории игр позволяют эффективно учитывать риски изменения погодных условий и могут быть использованы как инструмент адаптивного управления водными ресурсами в аридных зонах.

Список использованной литературы

1. Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы. — Ташкент, 2020. — 120 с.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5 «О мерах по совершенствованию системы управления водными ресурсами». — Ташкент, 05.01.2024.
3. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. — М.: Наука, 1970. — 708 с.
4. Беллман Р. Динамическое программирование. — М.: Иностранная литература, 1960. — 400 с.
5. Черняк А. А. и др. Математика для экономистов на базе Mathcad. — М., 2003. — 256 с.
6. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Water for Sustainable Food and Agriculture. Rome: FAO, 2017. — 78 p.
7. World Bank. High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy. Washington, DC: World Bank, 2016. — 210 p.
8. Global Water Partnership. Integrated Water Resources Management. Stockholm: GWP, 2000. — 44 p.